

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА В АВСТРІЇ

Мета роботи. Метою статті є вивчення досвіду професійної підготовки фахівців з фізичної терапії за освітнім ступенем бакалавра у закладах вищої освіти Австрії.

Методологія. Для досягнення мети дослідження були використані такі методи, як теоретичний аналіз, синтез та узагальнення.

Наукова новизна. У статті розкриті особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії за освітнім ступенем бакалавра в Австрії, надана інформація про заклади вищої освіти та тривалість навчання на першому бакалаврському рівні, організаційну та наукову діяльність студентів, наведено різницю між професійною практикою та теоретичною підготовкою, орієнтованою, головним чином, на розвиток навичок самостійної пошукової роботи у галузі теорії і практики за обраним фахом.

Висновки. Результати дослідження свідчать, що професійна підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в Австрії являє собою модульну систему навчання, яка, окрім лекцій та семінарів, також пропонує простір для міждисциплінарної проектної роботи і проходження паралельних стажувань. Бакалаврські програми підготовки фахівців з фізичної терапії у закладах вищої освіти Австрії розраховані на шість семестрів. Навчання бакалаврів завершується захистом наукової роботи та складанням іспиту, за результатами яких випускнику присвоюється ступінь бакалавра, і видається відповідний диплом. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії за освітнім рівнем бакалавра становить 180 кредитів ECTS. У рамках ступеня бакалавра з фізіотерапії студенти набувають теоретичних знань, практичних умінь і навичок, що є передумовою для автономної професійної діяльності у сфері фізіотерапії. Навчальна програма враховує, що випускники мають володіти соціально-комунікативними навичками і самостійною компетенцією, які необхідні для роботи з пацієнтами/клієнтами та у складі мультидисциплінарної команди. Основні напрями навчання включають в себе основи фізіотерапії і біомедицини; біль, больові синдроми, управління болем; фізіотерапевтичні методи; фізіотерапевтичні втручання при різних дисфункціях; стажування.

Ключові слова: бакалавр, професійна підготовка, практична підготовка, проблемно-орієнтоване навчання, заклади вищої освіти Австрії.

Постановка проблеми. Актуальність роботи. Сьогодні в Україні спостерігаються активні реформи у галузі вищої освіти, що насамперед пов'язано із модернізацією освітніх систем у країнах Європи. Вища освіта є фундаментом духовного розвитку особистості і суспільства. Від якості функціонування її системи залежить інтенсивність відтворення інтелектуального потенціалу народу, його місце у світовій спільноті. Дослідження вітчизняних вчених демонструють, що зростання інтересу до міжнародного досвіду професійної підготовки фахівців з фізичної терапії та, насамперед, якісне впровадження результатів наукових досліджень сприятиме інтеграції України в європейський простір. Через це вважаємо необхідним вивчення системи вищої школи у сферах фізичної терапії у високорозвинених країнах Європейського Союзу для подальших продуктивних реформ у вітчизняній системі вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні наукові дослідження вітчизняних вчених, зокрема Л. Сущенко, характеризуються значною увагою до вивчення європейського досвіду університетської підготовки фахівців із фізичної терапії [4]. Як зазначає Ю. О. Лянной, професійна діяльність фізичних терапевтів у Австрії знаходиться під захистом держави, а дипломи австрійських університетів визнаються в більшості країн світу, особливо в медичній галузі, актуальним є вивчення європейського досвіду професійної підготовки бакалаврів і магістрів фізичної терапії, зокрема у закладах вищої освіти Австрії [1].

Мета. Метою статті є вивчення досвіду професійної підготовки фахівців з фізичної терапії за освітнім ступенем бакалавра у закладах вищої освіти Австрії.

Методологія. Для досягнення мети дослідження були використані такі методи, як теоретичний аналіз, синтез та узагальнення.

Наукова новизна. У статті розкриті особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії за освітнім ступенем бакалавра в Австрії, надана інформація про заклади вищої освіти та тривалість навчання на першому бакалаврському рівні, організаційну та наукову діяльність студентів, наведено різницю між професійною практикою та теоретичною підготовкою, орієнтованою, головним чином, на розвиток навичок самостійної пошукової роботи у галузі теорії і практики за обраним фахом.

Результати дослідження. В Австрії відповідальним за законодавче забезпечення навчання та професійної діяльності фізичних терапевтів та ерготерапевтів є Федеральне міністерство у справах здоров'я, сім'ї та молоді. Аналіз інформації, представлений на навчально-наукових сайтах університетів Австрії, дозволив визначити цілісну картину професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії у відповідних вищих навчальних закладах. Встановлено, що специфічна особливість системи вищої освіти австрійських університетів полягає в тому, що студентам надається повна самостійність. Вони самостійно формують свій розклад, обирають необхідні предмети, викладачів, тематику наукових робіт та екзаменаторів, тривалість бакалаврських програм не є жорстко фіксованою. Програму, розраховану на 3 роки, студент може засвоювати протягом 4-4,5 років, і це не буде вважатись академічною заборгованістю. Проте студента можуть відрахувати за неуспішність із профільних предметів, особливо це стосується популярних спеціальностей, що завжди характеризуються великою кількістю абітурієнтів. Зимовий семестр в університетах Австрії, як правило, починається з 1 жовтня, а літній – з 1 березня [1].

Бакалаврські програми для навчання в інститутах (коледжах), вищих спеціальних школах та університетах Австрії розраховані на шість семестрів. Навчання бакалаврів завершується захистом наукової роботи та складанням іспиту, за результатами яких випускнику присвоюється ступінь бакалавра, і видається відповідний диплом.

В Університеті прикладних наук Карінтія (Fachhochschule Kärnten) трирічна програма (6 семестрів) професійної підготовки фізичних терапевтів за освітнім рівнем бакалавра становить 180 кредитів ECTS. Модульна система навчання, окрім лекцій та семінарів, також пропонує простір для міждисциплінарної проектної роботи і проходження паралельних стажувань [3].

У рамках ступеня бакалавра з фізіотерапії студенти набувають теоретичних знань, практичних умінь і навичок, що є передумовою для автономної професійної діяльності у сфері фізіотерапії. Навчальна програма враховує, що випускники мають володіти соціально-комунікативними навичками і самостійною компетенцією, які необхідні для роботи з пацієнтами/клієнтами та у складі мультидисциплінарної команди.

Основні напрями навчання включають в себе основи фізіотерапії і біомедицини; біль, больові синдроми, управління болем; фізіотерапевтичні методи; фізіотерапевтичні втручання при різних дисфункціях; стажування. Практична підготовка майбутніх фізіотерапевтів починається з 2-го семестру [2].

Для отримання диплому освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з фізіотерапії студентам необхідно пройти та здати іспити з обов'язкових навчальних дисциплін (курсів).

Протягом першого семестру професійної підготовки майбутні фахівці з фізіотерапії вивчають дисципліни (курси), завданням яких є навчити студентів основних анатомічних та фізіологічних понять, щоб вони могли описати людський організм, використовуючи медичні терміни, були здатні описати загальну будову, будову та функції окремих органів та привести основні фізіологічні досягнення людини у зв'язку з органами чи системами органів; могли планувати методи та прийоми мобілізації пацієнтів, знати різні засоби (наприклад, інвалідні коляски) і могли налаштувати їх (наприклад, милиці, що підтримують передпліччя) пацієнтам, опанували різні типи тренувань ходи і могли адаптувати та навчити їх пацієнтів; студенти мають опанувати векторні обчислення, могли обчислювально представляти та інтерпретувати різні спільні положення та навантаження за показниками приладів; знати важливі фізичні основи для розуміння фізіотерапії та фізіотерапевтичних заходів, могли визначити структуру Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ); студенти повинні вміти ефективно та конкретно досліджувати літературу, представляти та документувати результати цих досліджень, розробляти запитання та отримувати з них відповідні гіпотези; могли застосовувати до пацієнтів зміст тренувань усіх основних спортивних характеристик у спортивно-реабілітаційній зоні, інтерпретувати та виконувати навчання, знати тести працездатності та лактатні пороги, могли інтерпретувати тести та використовувати їх для контролю навчання за тренуванням; могли описати теорію, передумови та самодосвід вибраних методів розслаблення та усвідомлення тіла, а також націлити на пацієнтів низку методів релаксації та усвідомлення тіла для досягнення психофізичного стану душі, формувати рамкові умови та відповідне ставлення до роботи та вибирати і застосовувати як пасивні, так і активні процедури; вміти встановити показання та протипоказання для різних методів та заходів, використовуваних у фізіотерапевтичній практиці.

Для вирішення поставлених освітніх завдань у навчальному плані першого семестру передбачені наступні дисципліни (курси): «Анатомічні та фізіологічні основи 1 (Anatomische und physiologische Grundlagen 1)», «Анатомічні основи 2 (Anatomische Grundlagen 2)», «Основні заходи лікування (Basisbehandlungsmaßnahmen)», «Кінематика 1 (Bewegungslehre 1)», «Біомеханіка (Biomechanik)», «Методи релаксації (Entspannungstechniken)», «Основні лікарняної гігієни (Grundlagen der Krankenhaushygiene)», «Масаж (Massage)», «Медична термінологія (Medizinische Terminologie)», «Методика групової терапії (Methodik der Gruppentherapie)», «Фізіотерапія та реабілітація (Physikalische Medizin und Rehabilitation)», «Фізіотерапія (Physikalische Therapie)», «Фізіологічні основи 2 (Physiologische Grundlagen 2)», «Прийоми наукової роботи (Techniken Wissenschaftlichen Arbeitens)», «Тренувальне навчання (Trainingslehre)».

У другому семестрі професійної підготовки майбутні фахівці з фізіотерапії вивчають дисципліни (курси), завданням яких є ознайомлення студентів із загальними термінами патології, із перебігом захворювань, причинами захворювань, патологічними змінами в клітинах та тканинах, порушеннями життєдіяльності; навчити студентів техніці пальпації, розпізнавати відмінності в якості (наприклад, м'язового тону) структур і виконувати та інтерпретувати функціональне обстеження периферичних суглобів; студенти мають знати фізичні та соціальні зміни у похилому віці, дисфункції в галузі геріатрії, знати медичні діагнози і їх зв'язок з фізіотерапією; ознайомити студентів з клінічними картинами з внутрішньої медицини, пульмонології, серцево-судинної та ендокринології, а також навчити їх виявити надзвичайні ситуації у пацієнтів та розпочати відповідні екстрені заходи, розуміти медичні діагнози, вміти правильно їх інтерпретувати; застосовувати навички соціального спілкування, необхідні для професійного спілкування з пацієнтами та клієнтами, а також у професійному контексті, використовувати основні комунікативні концепції та прийоми у взаємодії з пацієнтами, аналізувати критичні ситуації та конфлікти у своєму професійному середовищі та оцінювати та класифікувати розуміння власної ролі; адекватно працювати із пацієнтами, які мають складні порушення лімфатичної системи, планувати втручання, виконувати та оцінювати основні методи ручного лімфатичного дренажу; вміти оцінювати конституцію, статику і ходу та розпізнавати, інтерпретувати та документувати відхилення від гіпотетичної норми; вміти спілкуватися у міждисциплінарній сфері та представляти власні рішення, проводити інформаційні та освітні дискусії з пацієнтами, клієнтами та їх родичами, інтегруючи культурні та релігійні потреби, способи життя та цінності.

Для вирішення поставлених освітніх завдань у навчальному плані другого семестру передбачені наступні дисципліни (курси): «Загальна патологія (Allgemeine Pathologie)», «Анатомія у природних умовах (Anatomie in vivo)», «Запис висновків та документації (Befundaufnahme und Dokumentation)», «Стажування 1 (Berufspraktikum 1)», «Кінематика 2 (Bewegungslehre 2)», «Геріатрія (Geriatric)», Внутрішня медицина (Innere Medizin)», «Комунікація та загальне опитування пацієнта (Kommunikation und allgemeine PatientInnengesprächsführung)», Лімфодренаж (Lymphdrainage)», «Тест функції м'язів та вимірювання суглобів (Muskelfunktionsprüfung und Gelenkmessung)», «Фізіотерапевтична геріатрія (Physiotherapie Geriatric)», «Фізіотерапія, внутрішня медицина (Physiotherapie Innere Medizin)», «Семінар для стажування 1 (Seminar zum Berufspraktikum 1)», «Спеціальне опитування пацієнта (Spezielle PatientInnengesprächsführung)», «Статика і аналіз ходи (Statik und Ganganalyse)».

Саме з другого семестру починається практична підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії. Курс «Стажування 1 (Berufspraktikum 1)» складається з: ознайомлення із практичною діяльністю (організацією, процесом); проведення фізіотерапевтичного обстеження пацієнтів; ведення та глумачення документації; вибір фізіотерапевтичних заходів відповідно до стану пацієнта; постановка мети процесу фізіотерапії; відображення власних дій.

Протягом третього семестру професійної підготовки майбутні фахівці з фізіотерапії вивчають дисципліни (курси), завданням яких є ознайомлення студентів з методиками мануальної терапії на кінцівках та на хребетному стовпі, навчити їх ними користуватися, вміти виконувати ці методики самостійно на кінцівках і хребті і підлаштовувати їх індивідуально до пацієнтів; з клінічними картинами у неврології та супутніми клінічними картинами, можуть призначити їх для медичного діагнозу, знають важливі нейрофізіологічні порушення і як вони впливають на фізіотерапію; клінічними картинами у галузі ортопедії у дорослих, підлітків та дітей, знають консервативну та оперативну терапію, клінічні картини та діагнози та їх вплив на систему руху, а також студенти знають атипові процеси оздоровлення та протипоказання до фізіотерапевтичних заходів; з біомеханікою периферичних нервів і можуть виконувати, інтерпретувати та документувати нейродинамічні тести на пацієнтах, а також вибрати та адаптувати методику лікування відповідно до проблеми пацієнтів; студенти мають знати наукові критерії, знати про розробку дослідницького процесу, можуть створювати гіпотези та дослідницькі питання, вміють здійснювати збір даних та здійснювати планування емпіричного дослідження; ознайомити студентів з клінічними картинами в області ревматології, пов'язаної з кістками, м'язами, сухожиллями, зв'язками та капсулою суглоба у дорослих, підлітків та дітей, із консервативною та оперативною терапією, знають клінічні картини та діагнози і знають, як вони впливають на систему руху, з атиповими процесами оздоровлення та протипоказання до фізіотерапевтичних заходів.

Для вирішення поставлених освітніх завдань у навчальному плані другого семестру передбачені наступні дисципліни (курси): «Техніка лікування суглобів (Behandlungstechnik Gelenk)», «Техніка лікування м'язів (Behandlungstechnik Muskel)», «Техніка лікування за PNF (Behandlungstechnik PNF)», «Стажування 2 (Berufspraktikum 2)», «Неврологія (Neurologie)», «Ортопедія (Orthopädie)», «Фізіотерапевтична нейродинаміка (Physiotherapie Neurodynamik)», «Фізіотерапевтична неврологія 1 (Physiotherapie Neurologie 1)», «Фізіотерапія ортопедичних кінцівок (Physiotherapie Orthopädie Extremitäten)», «Фізіотерапія ортопедичного відділу хребта (Physiotherapie Orthopädie Wirbelsäule)», «Фізіотерапевтична ревматологія (Physiotherapie Rheumatologie)», «Якісні та кількісні методи дослідження (Qualitative und quantitative Forschungsmethoden)», «Ревматологія (Rheumatologie)», «Семінар для стажування 2 (Seminar zum Berufspraktikum 2)».

Протягом четвертого семестру професійної підготовки майбутні фахівці з фізіотерапії вивчають дисципліни (курси), завданням яких є на основі запису інформації вони навчити студентів здійснювати фізіотерапевтичний процес на основі гіпотез, застосовувати спеціальні процедури обстеження, визначати фізіотерапевтичні цілі, створювати план терапії та адаптувати, аналізувати, відображати та документувати його індивідуально пацієнтам, обґрунтувати застосовувані заходи та методи та

обговорити їх з пацієнтами, вносити будь-які корективи під час фізіотерапевтичного лікування; ознайомити студентів з клінічними картинами у хірургії; з клінічними картинами в галузі педіатрії, з терапією дитячих захворювань, з клінічними картинами та діагнозами, з їх впливом на пацієнтів, з процесами загоєння та протипоказання до фізіотерапевтичних заходів; з основами моторного навчання та сенсомоторних тренувань, стратегіями сприяння рухового тренування, керуванням сенсомоторними тренуваннями та налаштуванням їх для пацієнтів; з клінічними картинами в галузі травматології.

Для вирішення поставлених освітніх завдань у навчальному плані другого семестру передбачені наступні дисципліни (курси): «Прикладна фізіотерапія 1 (Angewandte Physiotherapie 1)», «Стажування 3 (Berufspraktikum 3)», «Хірургія (Chirurgie)», «Інтенсивна терапія (Intensivmedizin)», «Педіатрія (Kinderheilkunde)», «Навчання моторики (Motorisches Lernen)», «Фізіотерапія професійної медицини (Physiotherapie Arbeitsmedizin)», «Фізіотерапевтична хірургія (Physiotherapie Chirurgie)», «Фізіотерапевтичне інтенсивне лікування (Physiotherapie Intensivmedizin)», «Фізіотерапевтична педіатрія (Physiotherapie Kinderheilkunde)», «Фізіотерапевтична неврологія 2 (Physiotherapie Neurologie 2)», «Фізіотерапевтична травматологія (Physiotherapie Traumatologie)», «Семінар для стажування 3 (Seminar zum Berufspraktikum 3)», «Семінар для бакалаврської роботи 1 (Seminar zur Bachelorarbeit 1)», «Травматологія (Traumatologie)».

Протягом п'ятого семестру професійної підготовки майбутні фахівці з фізіотерапії вивчають дисципліни (курси), завданням яких є навчити студентів розумінню клінічних картин у галузі гінекології та акушерства, знанням у консервативній та оперативній терапії (до- та післяопераційну), клінічним картинам та діагнозам, їх впливу на стан пацієнтів; передумовам та можливостям позаштатної роботи як фізіотерапевта, основам бізнесу, можливостям маркетингових стратегій; ознайомити студентів з клінічними картинами у психіатрії і психосоматиці, навчити встановити та практикувати спілкування та взаємодію з психічно хворими пацієнтами та вибрати та застосувати відповідне лікування для цих пацієнтів, навчити планувати, проводити, документувати та індивідуально адаптувати фізіотерапевтичний процес до пацієнтів у галузі психіатрії та психосоматики відповідно до розпорядження лікаря; з можливостями фізіотерапії в умовах паліативної допомоги для поліпшення функціональних здібностей, сприяння рухливості та незалежності, підвищення самопочуття та підвищення якості життя пацієнтів; студенти мають знати поширені больові синдроми, медичне та міждисциплінарне лікування цих больових синдромів, вміти виконати фізіотерапевтичну оцінку у пацієнтів з болем і задокументувати їх особливості у звіті; ознайомити студентів з зоною відповідальності фізіотерапевтів у спорті і навчити використовувати різні тренувально-терапевтичні прилади у конкретних видах спорту.

Для вирішення поставлених освітніх завдань у навчальному плані другого семестру передбачені наступні дисципліни (курси): «Прикладна фізіотерапія 2 (Angewandte Physiotherapie 2)», «Техніка лікування сполучної тканини шкіри (Behandlungstechnik Haut-Bindewebe)», «Стажування 4 (Berufspraktikum 4)», «Підприємництво у фізіотерапії (Entrepreneurship in der Physiotherapie)», «Гінекологія та акушерство (Gynäkologie und Geburtshilfe)», «Фізіотерапевтична гінекологія та акушерство (Physiotherapie Gynäkologie und Geburtshilfe)», «Фізіотерапія в спорті (Physiotherapie im Sport)», «Фізіотерапія в паліативній допомозі (Physiotherapie in Palliative Care)», «Фізіотерапевтична психіатрія та психосоматика (Physiotherapie Psychiatrie und Psychosomatik)», «Психіатрія та психосоматика (Psychiatrie und Psychosomatik)», «Основи права (Rechtsgrundlagen)», «Больові синдроми (Schmerzsyndrome)», «Семінар для стажування 4 (Seminar zum Berufspraktikum 4)».

Протягом шостого семестру професійної підготовки майбутні фахівці з фізіотерапії вивчають дисципліни (курси), завданням яких є ознайомити студентів з посадовою інструкцією фізіотерапевта та виробити розуміння власної професійної ідентичності у співпраці з іншими членами мультидисциплінарної команди; з моделями здоров'я, а також з концепціями та теоріями щодо здоров'я та хвороб, з австрійською системою охорони здоров'я, з загальними її умовами, з можливими медичними та соціально-політичними подіями та тенденціями; навчити студентів розробляти, планувати та проводити орієнтовані на пацієнта/клієнта концепції мобільності, адаптовані до потреб сучасного суспільства, такі як зміцнення здоров'я та профілактика для повсякденного життя, дозвілля та праці, використовувати сеанси консультування для профілактики та зміцнення здоров'я.

Для вирішення поставлених освітніх завдань у навчальному плані шостого семестру передбачені наступні дисципліни (курси): «Бакалаврський іспит (Bachelorprüfung)», «Кар'єра та етика (Berufskunde und Ethik)», «Стажування 5 (Berufspraktikum 5)», «Охорона здоров'я та суспільне здоров'я (Gesundheitsversorgung und Public Health)», «Фізіотерапія у профілактиці та зміцненні здоров'я (Physiotherapie in der Prävention und Gesundheitsförderung)», «Семінар для стажування 5 (Seminar zum Berufspraktikum 5)», «Семінар для бакалаврської роботи 2 (Seminar zur Bachelorarbeit 2)».

Висновки. Результати дослідження свідчать, що професійна підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в Австрії являє собою модульну систему навчання, яка, окрім лекцій та семінарів, також пропонує простір для міждисциплінарної проектної роботи і проходження паралельних стажувань. Бакалаврські програми підготовки фахівців з фізичної терапії у закладах вищої освіти Австрії розраховані на шість семестрів. Навчання бакалаврів завершується захистом наукової роботи та складанням іспиту, за результатами яких випускнику присвоюється ступінь бакалавра, і видається відповідний диплом. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії за освітнім рівнем бакалавра становить 180 кредитів ECTS. У рамках ступеня бакалавра з фізіотерапії студенти набувають теоретичних знань, практичних умінь і навичок, що є передумовою для автономної професійної діяльності у сфері фізіотерапії. Навчальна програма враховує, що випускники мають володіти соціально-

комунікативними навичками і самостійною компетенцією, які необхідні для роботи з пацієнтами/клієнтами та у складі мультидисциплінарної команди. Основні напрями навчання включають в себе основи фізіотерапії і біомедицини; біль, больові синдроми, управління болем; фізіотерапевтичні методи; фізіотерапевтичні втручання при різних дисфункціях; стажування.

References

1. Лянной Ю. О. Зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у вищих навчальних закладах Австрії. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2015. № 4 (48). С. 74 – 87.
Liannoi, Yu. O. (2015). Zmist profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii (fizychnoi terapii) u vyshchikh navchalnykh zakladakh Avstrii. [Content of the professional training of specialists in physical rehabilitation (physical therapy) in higher education institutions in Austria]. *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies*. 4 (48), 74 – 87.
2. Aktuelle Lehrveranstaltungen – physiotherapie. Retrieved from: <https://www.fh-kaernten.at/studium/gesundheitssoziales/bachelor/physiotherapie/>.
3. Physiotherapie Bachelor of Science in Health Studies. Retrieved from: <https://www.fhkaernten.at/studium/gesundheitssoziales/bachelor/physiotherapie#c33308>.
4. Sushchenko, L., Bazylchuk, O. Comparative Analysis of Professional Training of Future Specialists in Physical Therapy in Higher Educational Establishments of Ukraine and Europe. *Comparative Professional Pedagogy*. 2018. № 8 (1). pp. 13-19. doi:10.2478/rpp-2018-0002.
Sushchenko, L., Bazylchuk, O. (2018). Comparative Analysis of Professional Training of Future Specialists in Physical Therapy in Higher Educational Establishments of Ukraine and Europe. *Comparative Professional Pedagogy*, 8 (1), 13-19. doi:10.2478/rpp-2018-0002.

Kopochynska Yu.

ORCID 0000-0001-5018-3747

*Ph.D. in Physical Education and Sports,
Associate Professor of the Department of Biosafety and Human Health,
National Technical University of Ukraine «I. Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
(Kyiv, Ukraine) E-mail: youliaco@ukr.net*

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PHYSICAL THERAPY EXPERIENCES BACHELOR'S DEGREE IN AUSTRIA

Article's purpose. *The purpose of the article is to study the experience of professional training of specialists in physical therapy by bachelor's degree in higher education institutions in Austria.*

Methodology. *Methods such as theoretical analysis, synthesis, and generalization were used to achieve the goal of the study.*

Scientific novelty. *The article describes features of professional training of future specialists in physical therapy by Bachelor degree in Austria, provides information about higher education institutions and duration of study at the first bachelor level, organizational and scientific activity of students, presents the difference between practical professional practice, theoretical training, theoretical mainly to develop the skills of independent search work in the field of theory and practice in the chosen specialty.*

Conclusions. *The results of the study show that the professional training of physiotherapy and ergotherapy specialists in Austria is a modular training system which, in addition to lectures and seminars, also offers space for interdisciplinary project work and parallel internships. The bachelor's programs of training of physical therapy specialists in the higher education institutions of Austria are designed for six semesters. Bachelor's studies are completed with the defense of scientific work and passing the exam, which results in the graduate being awarded a bachelor's degree, and a corresponding diploma is issued. The training of future specialists in physical therapy at the Bachelor level is 180 ECTS credits. Within the bachelor's degree in physiotherapy, students acquire theoretical knowledge, practical skills and prerequisites, which is a prerequisite for autonomous professional activity in the field of physiotherapy. The curriculum takes into account that graduates must possess the social and communication skills and self-competence required to work with patients / clients and as part of a multidisciplinary team. The main areas of study include the basics of physiotherapy and biomedicine; pain, pain syndromes, pain management; physiotherapy methods; physiotherapy interventions for various dysfunctions; internship.*

Keywords: *bachelor, vocational training, practical training, problem-oriented education, higher education institutions in Austria.*

Стаття надійшла до редакції 01.04.2020

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор Ю. М. Вишняк